

Na kratko o dostopu do raziskovalnih podatkov

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 1. - 2. april 2015

Predavanje za študente psihologije (FF, UL)

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

ALWAYS MAKE
A BACK-UP!!!

A GOOD ADVICE

Research data
alliance meeting
2014

Research data
alliance meeting
2014

DATA HANDLING

RECOVERY OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

LOSS OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

THE FUTURE?

Research data
alliance meeting
2014

SCENE FROM THE PAST ?

Research data
alliance meeting
2014

Research data
alliance meeting
2014

INFORMATION TYPES

PUBLICATIONS AND DATA

Research data
alliance meeting
2014

M
I
K
R
O

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

M
A
K
R
O

Tabela 2: Obsojene polnoletne osebe po glavni kazenski sankciji in vrsti obsodbe, Slovenija, 2010

	Število obsojenih	Število pogojno obsojenih	Delež pogojno obsojenih med vsemi obsojenimi
	1	2	3=(2/1)*100
Glavna kazen - SKUPAJ	8.093	6.560	81,1
Zaporna kazen	7.666	6.549	85,4
Denarna kazen	244	11	4,5
Sodni opomin	123	-	-
Kazen opuščena	5	-	-
Vzgojni ukrep	3	-	-
Varnostni ukrep brez izreka kazni	51	-	-

- ni pojava
Vir: SURS

Razlogi za sekundarno analizo

✓ medčasovna primerjava

✓ že testirani vprašalniki, vprašanja

✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

✓ Kombinacija več virov podatkov

✓ Hitra analiza podatkov

Metodološki razlogi

✓ Prihranek denarja

✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

(vir: Hayman v Štebe, 1999)

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Slovensko javno mnenje

Dataset: [SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot

Evropska raziskava vrednot

Variable v169: Pogled na odgovornost odraslih otrok do staršev.

LITERAL QUESTION

v169 Prebral vam bom dve trditvi, vi pa povejte, katera od njiju najboljše opisuje vaš pogled na odgovornost odraslih otrok do staršev.

Values	Categories	N	
1	Dolžnost odraslih otrok je da svojim staršem nudijo dolgotra	762	55.8%
2	Odrasli otroci imajo svoje življenje...	488	35.7%
3	ne eno, ne drugo	90	6.6%
8	ne vem	18	1.3%
9	b.o.	8	0.6%

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije, Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v* *statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.* V primeru, da ste

Gradivo bom*: Izberi ?

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM

Dataset: [SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot

Evropska raziskava vrednot

Vir: SJM081

Pogled na odgovor...otrok do staršev.: Categories

Vaš pogled na odg...staršev do otrok::: Categories

Type: Column percentage

Vaš pogled na odgovornost staršev do otrok:	Dolžnost staršev je, da naredijo za svoje otroke največ,...	Starši imajo svoje življenje...	Total
Pogled na odgovornost odraslih otrok do staršev.			
Dolžnost odraslih otrok je da svojim staršem nudijo dolgotra	68.2	28.2	61.5
Odrasli otroci imajo svoje življenje...	31.8	71.8	38.5
Total	100.0	100.0	100.0
N=	1,011	202	1,213

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM

Vir: SJM081

■ Dolžnost odraslih otrok je da svojim staršem nudijo dolgotra

■ Odrasli otroci imajo svoje življenje...

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

European *Values* Study

Primer GESIS: children responsibilities to their parents

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

children responsi... well-being (Q51): Categories

country code: Categories

Type: Column percentage

Vir: EVS08

Primeri člankov

Na internetu najdemo številne članke, ki vključujemo empirične podatke. Na tem mestu povezujemo nekatere. S tem bi vaš želeli podučiti o količini tabel, grafov, ki jih avtorji uporabljajo in v splošnem za sestavo članka.

- [Mills, Melinda in drugi \(2008\): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherlands](#) (na podlagi ESS podatkov)
- [Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero \(2010\): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France](#)

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

CITIRAJ PODATKE!

